

Apresentação do problema e visão do produto

Aula 1 - Etapa 1

Contexto do trabalho

Nesta sequência didática, os estudantes irão desenvolver, de forma colaborativa, um produto informacional aplicando boas práticas da Engenharia de *Software*, com inspiração em metodologias ágeis. O trabalho será realizado ao longo de uma sequência de aulas, nas quais o produto será construído de maneira incremental, passando por diferentes níveis de abstração e refinamento.

Caráter transdisciplinar

O trabalho possui caráter transdisciplinar, pois o produto a ser desenvolvido, um cartaz temático, estará vinculado ao conteúdo da disciplina trabalhada em sala de aula no período de aplicação da sequência. A temática do cartaz deve ser definida pelo professor responsável pela disciplina, podendo contemplar assuntos como, por exemplo, meio ambiente, segurança digital, alimentação saudável, combate ao *bullying*, entre outros temas relevantes ao contexto escolar.

Descrição do produto (sistema)

O produto final será um cartaz informativo, entendido neste trabalho como um sistema, composto por diferentes funcionalidades e elementos (título, textos, imagens, organização visual, informações-chave), que será construído progressivamente ao longo das etapas da sequência didática. Cada funcionalidade do cartaz será planejada, refinada, priorizada e implementada de forma incremental.

Abordagem pedagógica

Ao longo da sequência, os estudantes irão:

- identificar necessidades do público-alvo;
- definir requisitos por meio de histórias de usuário;
- refinar esses requisitos com critérios de aceitação;
- estimar a complexidade das funcionalidades;

Este material está licenciado sob a licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0).

Para mais informações sobre a licença, visite:

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

- decompor o trabalho em tarefas técnicas;
- implementar o produto em ciclos curtos (iterações), simulando eventos de metodologias ágeis.

Dessa forma, os alunos vivenciam práticas da Engenharia de *Software* que evidenciam o uso de refinamento vertical (da especificação à implementação) e refinamento horizontal (evolução incremental do produto), em consonância com a habilidade EM13CO02 da BNCC Computação.

Este material está licenciado sob a licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0).

Para mais informações sobre a licença, visite:
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>